

3. Зубцов, В. А. Льняное семя, его состав и свойства / В. А. Зубцов, Л. Л. Осипова, Т. И. Лебедева // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева). — 2002. — Т. XLVI, № 2. — С. 14–16.

4. Поморова, Ю. Ю. Химико-биологические свойства и потенциальная ценность семян масличного льна (обзор) / Ю. Ю. Поморова, С. К. Овсепян, Ю. М. Серова // Бюл. ВНИИМК. — Newton. — 2017. — Вып. 1 (169). — С. 93–103.

5. Теренина, М. Б. Прикладная биохимия и микробиология / М. Б. Теренина, Т. А. Мишарина, Н. И. Крикунова // Прикладная биохимия и микробиология. — 2011. — Т. 47, № 4. — С. 490–494.

УДК 633.13

DOI 10.5281/zenodo.20430020

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ СОРТОВ ЗЕРНА ОВСА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА SELECTING THE BEST OAT GRAIN VARIETIES BASED ON KEY QUALITY INDICATORS ANALYSIS

О.А. Юсова, Е.С. Решетникова, С.В. Васюкевич
O.A. Yusova, S. Reshetnikova, S.V. Vasyukevich

ФГБНУ «Омский АНЦ», г. Омск, Россия

FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”, St. Omsk, Russia

E-mail: yusova@anc55.ru, resetnikova2004@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа качественных характеристик сортов и линий овса по итогам вегетационного периода 2025 года. Исследование охватывает ключевые показатели качества зерна, включая: содержание сырого жира, сырого протеина, сырой клетчатки, крахмала, массу 1000 зёрен, плёнчатость. Выделены лучшие перспективные сорта и линии по комплексу признаков: Иртыш 13, Иртыш 21, Уран, Труженик 22-190, Труженик 22-194.

Abstract. The article presents the results of a comprehensive analysis of the average quality characteristics of various oat varieties based on the 2025 growing season. The study covers key grain quality indicators, including: fat content, crude protein, crude fiber, starch, weight per 1,000 grains, and hull content. The best promising varieties and lines were selected based on a set of characteristics: Irtysh 13, Irtysh 21, Uran, Truzhenik 22-190, and Truzhenik 22-194.

Ключевые слова: овёс, сырой жир, сырой протеин, сырая клетчатка, крахмал, плёнчатость.

Keywords: oats, crude fat, crude protein, crude fiber, starch, hull content.

ВВЕДЕНИЕ

Овёс (*Avena sativa* L.) сохраняет устойчивую позицию в структуре мировых зерновых посевов, занимая около 15 млн га. В Российской Фе-
538

дерации его посевные площади в составили 2,8 млн га, при этом средняя урожайность достигла 2,1 т/га. Его зерно широко используется в продовольственных, кормовых и технических целях: из него получают крупы, муку, хлопья, корма для животных, а также сырьё для фармацевтической и косметической промышленности. В связи с растущим спросом на высококачественную продукцию на основе овса особую актуальность приобретает селекция сортов с оптимизированным биохимическим составом и улучшенными морфологическими характеристиками.

Качество зерна овса определяется комплексом биохимических и физических показателей, среди которых ключевыми являются:

- содержание сырого протеина (важен для пищевой и кормовой ценности);
- уровень сырого жира (влияет на энергетическую ценность и технологические свойства);
- количество сырой клетчатки (определяет диетические свойства и усвояемость);
- содержание крахмала (основной энергетический компонент);
- масса 1000 зёрен (показатель крупности и выполненности зерна);
- плёнчатость (доля цветочных плёнок, снижающая выход ядра и питательную ценность) [1].

Цель исследования - провести всесторонний анализ средних показателей качества зерна сортов овса по итогам вегетационного периода 2025 года.

Результаты исследований:

Массовая доля белка зерна овса - ключевой показатель пищевой и кормовой ценности данной культуры, который определяет питательную значимость для продовольственного производства и животноводства [2].

В наших исследованиях содержание сырого протеина варьирует от 10,7 до 16,7%. Среднее арифметическое сырого протеина зерна овса составляет $12,5 \pm 0,21\%$. Точность проведения опыта очень высокая ($S_x=1,7\%$). Коэффициент вариации низкий ($V=9,6\%$)

На рисунке 1(а) показано распределение по классам массовой доли белка зерна овса. Минимальное содержание белка от 10,73 % до 12,72 % наблюдается в 1 классе, максимальное 16,7% у 3 класса, при минимальном числе образцов. Согласно доверительному интервалу, большинство образцов содержит белка 12,1 - 12,9 %. Превышают стандарт (Орион) по содержанию белка сорта: Иртыш 13, Иртыш 21, Тарский 2, Уран, Сибирский геркулес, Фома, Иртыш 33, а также линии Мутика 1209, Мутика 1213, Мутика 1231, Мутика 1229, Труженик 22-190, Тру-

женик 22-194, Инермис 1194 (+ 0,1...+ 4,0 % к ст.).

Сырой жир зёрна овса - важный показатель пищевой и кормовой ценности. Он влияет на энергетическую ценность зерна, его технологические свойства и пригодность для определённых видов переработки. Содержание сырого жира в зерне овса варьирует в пределах 3–6%. Это значительно выше, чем в большинстве других зерновых культур. Преимущественно жир представлен глицеридами олеиновой и линолевой кислот [3].

Среднее арифметическое сырого жира зёрна овса составляет $5,7 \pm 0,1$ %. Точность проведения опыта очень высокая ($S_x=1,8\%$). Коэффициент вариации средний ($V=10,4\%$).

Содержание сырого жира от 4,18 % до 5,32 % наблюдается у 1 и 2 класса, от 5,86 до 6,8 % у 4 и 5 классов с минимальным числом образцов, рис.1(б). Согласно доверительному интервалу, большинство образцов содержит сырого жира 5,5 - 5,9 %. Превышают стандарт (Орион) по содержанию сырого жира образцы: Иртыш 13, Иртыш 21, Уран, Фома, Иртыш 33, а также линии Мутика 1209, Мутика 1231, Труженик 20-56, Мутика 1229, Труженик 22-190, Труженик 22-194, Инермис 1194 (+0,7...+ 1,1 % к ст.).

Сырая клетчатка - растительные пищевые волокна, входящие в разновидность сложных углеводов. Ценность вещества заключается в наличии некрахмалистых полисахаридов в составе и дополнительных полезных составляющих, доля которых зависит от основного растительного источника волокна: целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и пектинов [4]. Селекция овса ведётся на понижение содержания клетчатки, так как значительное её содержание снижает пищевые качества продукта.

Среднее арифметическое сырой клетчатки составляет $6,9 \pm 0,3$ %. Точность проведения опыта вполне удовлетворительная ($S_x=4,4\%$). Коэффициент вариации высокий ($V=24,7\%$). На рисунке 1(в) показано распределение по классам массовой доли сырой клетчатки зерна овса. Минимальное содержание сырой клетчатки 1,68 и 5,42 % наблюдается в 1 и 2 классах, максимальное содержание от 9,18 до 11,05 % - в 4 и 5 классах, у минимального числа образцов. Согласно доверительному интервалу, большинство образцов содержит сырой клетчатки от 6,3 до 7,5 %. Показатели содержания сырой клетчатки ниже стандарта (Орион) у сорта Уран, а также линий Мутика 1225, Мутика 1233, Труженик 22-190, Труженик 22-194, Инермис 1194 (+0,1...+ 2,1% к ст.).

а)

б)

в)

Рисунок 1. а.) распределение по классам массовой доли сырого жёра зёрен овса, %

б) распределение по классам массовой доли белка зёрен овса, %

в) распределение по классам массовой доли сырой клетчатки в зёрен овса, %

Плёнчатость - это сортовой генетически обусловленный признак, который отражает процентное содержание цветковых плёнок (оболочек) зерна овса по отношению к его общей массе. Этот показатель отрицательно влияет на качество зерна, его пищевую и кормовую ценность, а также технологические свойства [5].

Средняя арифметическая плёнчатость зерна овса составляет $27,0 \pm 0,99\%$. Точность проведения опыта вполне удовлетворительная ($S_x = 3,7\%$). Коэффициент вариации высокий ($V = 20,7\%$).

Минимальный показатель плёнчатости от 0,0 % до 19,72 % наблюдается с 1 по 3 классы, максимальное содержание 26,3 - 32,9 % у 5 и 6 классов с минимальным числом образцов, рис.2(а). Согласно доверительному интервалу, показатель плёнчатости у образцов находится в интервале от 25,1 до 29,0 %. Показатель плёнчатости ниже стандарта (Орион), у таких сортов как: Иртыш 13, Иртыш 21, Тарский 2, Уран, Памяти Богачкова, Фома, а также линий Мутика 1210, Мутика 1213, Мутика 1225, Труженик 20-56, Мутика 1229, Труженик 22-190, Труженик 22-194, Инермис 1194 (+0,1...+ 5,0% к ст.).

а)

б)

в)

Рисунок 2. г) распределение по классам плёнчатости зёрен овса, %

д) распределение по классам массовой доли крахмала зёрен овса, %

е) распределение по классам массы 1000 зёрен овса, г.

Крахмал - один из ключевых компонентов зерна овса, определяющий его энергетическую ценность, технологические свойства и применение в пищевой промышленности. Он сосредоточен в эндосперме зерна в виде крахмальных зёрен [6].

Среднее арифметическое крахмала зерна овса составляет $40,2 \pm 0,51$ %. Точность проведения опыта очень высокая ($S_x = 1,3\%$). Коэффициент вариации низкий ($V = 7,2\%$).

Минимальное содержание крахмала от $34,81$ % до $38,7$ % наблюдается у 1 класса, максимальное содержание $42,7$ - $46,5$ % у 3 класса с минимальным числом образцов, рис.2(б). Согласно доверительному интервалу, большинство образцов содержит сырой клетчатки от $39,1$ до $41,2$ %. Превышают стандарт (Орион) по содержанию крахмала такие образцы как: Иртыш 13, Иртыш 21, Тарский 2, Уран, Фома, Тарич, Иртыш 22, Иртыш 33, Сибирский геркулес, Омский геркулес, а также линии Мутика 1209, Мутика 1210, Мутика 1225, Мутика 1231, Мутика 1232, Мутика 1233, Мутика 1234, Мутика 1238, Труженик 20-56, Мутика 1229, Мутика 1229, Труженик 22-190, Труженик 22-194, Инермис 1194 ($+0,6... + 10,2\%$ к st.).

Масса 1000 зёрен - важный показатель качества овса, который отражает крупность семян и связан с урожайностью, питательной ценностью зерна, всхожестью и жизнеспособностью семян [7].

Среднее арифметическое массы 1000 зёрен овса составляет $37,2 \pm 0,58$ г. Точность проведения опыта высокая ($S_x = 1,6\%$). Коэффициент вариации низкий ($V = 8,8\%$).

Минимальная масса 1000 зерен $30,32$ - $34,91$ г. наблюдается у 1 и 2 класса, максимальная от $39,52$ до $44,06$ г. у 5 и 6 класса, с минимальным числом образцов, рис.2(е). Согласно доверительному интервалу, большинство образцов имеет массу 1000 зёрен от $36,0$ до $38,3$ г. Превышают стандарт (Орион) по массе 1000 зерен Иртыш 13, Иртыш 21, Тарский 2, Сибирский геркулес, Фома, Уран, Иртыш 22, Иртыш 33, Иртыш 34, а также линии Мутика 1210, Мутика 1213, Мутика 1231, Мутика 1232, Мутика 1233, Мутика 1238, Мутика 1229, Труженик 22-190, Труженик 22-194 ($+0,6... + 7,28$ г. к st.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований можно сделать вывод, что для дальнейших исследований рекомендуются следующие сорта и линии:

1. Сорта Иртыш 13, Иртыш 21, Уран, а также линии Труженик 22-190, Труженик 22-194 (по всем исследуемым показателям: сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, плёнчатость, крахмал, масса 1000 зёрен);

2. Сорта Тарский 2, Фома, а также линии Мутика 1209, Мутика 1229 (по содержанию сырого протеина, крахмала и показателю плёнчатости);
3. Сорт Иртыш 33, линия Мутика 1231 (по содержанию сырого протеина, сырого жира, крахмала);
4. Линия Инермис 1194 (по показателям: сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, плёнчатость, крахмал).

ЛИТЕРАТУРА

1. Жученко, А. А. Селекция и семеноводство овса: монография / А. А. Жученко, О. С. Корзун. — М. : КолосС, 2024. — 320 с.
2. ГОСТ 13496.493. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения содержания азота и сырого протеина. — М. : Стандартинформ, 2010. — 12 с.
3. Андреева, Н. В. Биохимические показатели зерна овса в зависимости от условий выращивания / Н. В. Андреева, В. Г. Гольдштейн, Л. П. Носова // Аграрная наука ЕвроСевероВостока. — 2019. — Т. 20, № 5. — С. 447–455.
4. ГОСТ 13496.152016. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Метод определения массовой доли сырого жира. — М. : Стандартинформ, 2017. — 8 с.
5. Сумина, А. В. Стабильность сортов по качеству зерна как важный критерий при выращивании овса / А. В. Сумина, В. И. Полонский // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. — 2021. — № 6. — С. 38–48.
6. Полонский, В. И. Влияние условий выращивания овса на суммарное содержание антиоксидантов в зерне и величину продуктивности / В. И. Полонский, А. В. Сумина, Т. М. Шалдаева // Вестник КрасГАУ. — 2019. — № 7. — С. 56–63.
7. Шайкина, В. П. Адаптивность сортов овса к изменяющимся климатическим условиям / В. П. Шайкина [и др.] // Селекция и семеноводство. — 2023. — № 4. — С. 25–32.